

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВИДЫ КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ГИСТОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ: ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ**Дехканова Н.Т., Орипов Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье рассматриваются основные виды контроля знаний и практических навыков студентов при изучении гистологии в медицинских высших учебных заведениях. Представлена систематизация входного, текущего, рубежного и итогового контроля, а также значение самостоятельной работы и формирующего оценивания в образовательном процессе. Отдельное внимание уделено современным методам контроля, включая объективный структурированный практический экзамен (OSPE), оценивание по чек-листам, компьютерное тестирование в LMS-средах (Moodle, Canvas, Google Classroom), виртуальную микроскопию и применение учебной аналитики. Подчеркивается необходимость сочетания традиционных и инновационных подходов для повышения объективности оценки, мотивации студентов и качества подготовки будущих врачей.

Ключевые слова: гистология, медицинское образование, контроль знаний, оценивание, OSPE, виртуальная микроскопия, формирующее оценивание, LMS, практические навыки, учебная аналитика.

TYPES OF STUDENT ASSESSMENT IN TEACHING HISTOLOGY IN MEDICAL UNIVERSITIES: TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES**Dehkanova N.T., Oripov B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article discusses the main types of student assessment used in teaching histology in medical higher education institutions. It provides a structured overview of diagnostic (entry), ongoing, mid-term, and final assessment, as well as the role of independent study and formative assessment in the learning process. Special attention is given to modern assessment tools, including the Objective Structured Practical Examination (OSPE), checklist-based evaluation, computer-based testing through LMS platforms (Moodle, Canvas, Google Classroom), virtual microscopy, and learning analytics. The study highlights the importance of combining traditional and innovative approaches to improve assessment objectivity, enhance student motivation, and ensure high-quality training of future physicians.

Keywords: histology, medical education, student assessment, knowledge control, OSPE, virtual microscopy, formative assessment, LMS, practical skills, learning analytics.

ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ГИСТОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ТУРЛАРИ: АНЪАНАВИЙ ВА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР**Дехканова Н.Т., Орипов Б.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада тиббиёт олий таълим муассасаларида гистология фанини ўқитиш жараёнида талабалар билим ва амалий кўникмаларини назорат қилишнинг асосий турлари ёритилган. Қирриш (диагностик), жорий, оралиқ ва якуний назорат шакллари тизимлаштирилиб, мустақил таълим ҳамда шакллантирувчи баҳолашнинг ўрни кўрсатиб берилган. Шунингдек, назоратнинг замонавий усулларига алоҳида эътибор қаратилиб, OSPE (объектив структуравий амалий имтиҳон), чек-лист асосида баҳолаш, LMS платформаларида (Moodle, Canvas, Google Classroom) компьютер тестлари, виртуал микроскопия ва ўқув аналитикаси имкониятлари таҳлил қилинган. Хулоса сифатида анъанавий ва инновацион ёндашувларни уйғунлаштириш талабаларнинг мотивациясини ошириш, баҳолашнинг объективлигини таъминлаш ҳамда бўлажак шифокорларни тайёрлаш сифатини яхшилашда муҳим эканлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: гистология, тиббий таълим, билимларни назорат қилиш, баҳолаш, OSPE, виртуал микроскопия, шакллантирувчи баҳолаш, LMS, амалий кўникмалар, ўқув аналитикаси.

e-mail: dnilufar3011@gmail.com

Введение. Гистология относится к числу базовых фундаментальных дисциплин, формирующих у студентов представления о микроскопической организации тканей и органов и создающих основу для дальнейшего освоения патологической анатомии, физиологии, фармакологии и клинических дисциплин. Педагогический опыт показывает, что результативность изучения гистологии напрямую зависит от правильной организации контроля знаний и практических навыков. Контроль в медицинском ВУЗе выполняет не только оценочную функцию, но и обучающую, мотивационную и корректирующую, обеспечивая своевременное выявление пробелов и формирование устойчивых учебных стратегий.

Цель и задачи исследования. Цель: обобщить и систематизировать виды контроля студентов при обучении гистологии в медицинских ВУЗах, выделить современные инструменты контроля и их педагогические преимущества.

Задачи исследования:

- 1) описать традиционные формы контроля (входной, текущий, рубежный, итоговый);
- 2) определить значение практико-ориентированного контроля в работе с микропрепаратами;
- 3) рассмотреть современные подходы (OSPE, чек-листы, виртуальная микроскопия, LMS, кейс-оценивание);
- 4) предложить рекомендации по комбинированию методов контроля для повышения качества обучения.

Материалы и методы. В работе использован описательно-аналитический подход на основе обобщения практического опыта преподавания гистологии в медицинском университете, а также анализа современных педагогических решений, применяемых в медицинском образовании (структурированные практические экзамены, цифровые системы обучения, виртуальная микроскопия и методы формирующего оценивания).

Результаты и обсуждение. Виды контроля студентов в преподавании гистологии целесообразно рассматривать как многоуровневую систему, включающую несколько взаимосвязанных этапов.

1. Входной (диагностический) контроль. Входной контроль проводится на начальном этапе изучения дисциплины или перед стартом крупного раздела. Его назначение — выявить исходный уровень знаний по биологии, цитологии, общей анатомии и базовой терминологии. Диагностический контроль позволяет преподавателю адаптировать темп и содержание объяснения, своевременно определить группу риска и снизить вероятность накопления ошибок. Формы реализации включают короткие тесты, экспресс-опрос и задания на узнавание клеточных структур.

2. Текущий контроль на практических занятиях. Текущий контроль является ключевым элементом подготовки по гистологии, поскольку дисциплина имеет выраженную практическую направленность. На данном этапе оцениваются готовность к занятию, умение работать с микроскопом, распознавать ткани и органы, корректно использовать терминологию и аргументировать ответы. Наиболее продуктивным считается сочетание устного опроса, работы с микропрепаратами и кратких письменных заданий.

2.1. Устный опрос как средство развития профессиональной речи.

Устный контроль остаётся одним из наиболее эффективных методов, поскольку формирует у студента навык логически построенного объяснения и точного использования терминов. Вопросы должны быть направлены не только на воспроизведение информации, но и на понимание причинно-следственных связей: «строение — функция», «клетка — ткань — орган».

2.2. Контроль практических навыков при работе с микропрепаратами.

Проверка микропрепаратов включает оценку техники микроскопирования, правильного выбора увеличения, ориентации в препарате и выявления диагностических признаков. Важно учитывать не только правильность ответа, но и его доказательность: студент должен обосновать, по каким морфологическим признакам сделан вывод.

2.3. Ситуационные задачи и элементы клинического мышления.

Использование кейсов и ситуационных задач повышает осмысленность изучения гистологии. Даже на ранних курсах студент может анализировать адаптацию тканей, регенерацию, особенности барьерных функций, основы воспалительной реакции на клеточном уровне. Такие задания являются мостом между фундаментальными знаниями и клиническими дисциплинами.

3. Рубежный (промежуточный) контроль. Рубежный контроль проводится после завершения крупного тематического блока (например, «Ткани» или «Органы иммунной системы»). Он проверяет системность знаний, их сохранность и способность студента интегрировать информацию. Эффективным является комбинированный формат: тестирование + идентификация микропрепаратов + краткий письменный ответ или мини-собеседование.

4. Итоговый контроль: зачёт / экзамен. Итоговый контроль оценивает степень сформированности знаний и навыков по дисциплине в целом. Структура итоговой аттестации должна включать теоретическую часть (понятия, классификации, особенности строения органов) и практическую часть (работа с микропрепаратами, интерпретация изображений). В гистологии практическая компонента имеет принципиальное значение, так как именно она демонстрирует прикладную готовность студента.

5. Современные методы контроля в преподавании гистологии. Современное медицинское образование постепенно переходит от преимущественно репродуктивных форм оценивания к структурированным и объективным подходам, поддержанным цифровыми инструментами. Эти методы позволяют повысить прозрачность оценивания и улучшить качество обратной связи.

5.1. OSPE (Objective Structured Practical Examination).

OSPE представляет собой объективный структурированный практический экзамен, где студент проходит несколько станций, выполняя стандартизированные задания. Для гистологии это могут быть станции по распознаванию микропрепаратов, интерпретации цифровых гистологических изображений, анализу схем и краткому объяснению функции структуры. Преимущества OSPE — стандартизация, сопоставимость результатов и снижение субъективности оценивания.

5.2. Чек-листы и критерии оценивания (rubrics).

Использование чек-листов позволяет оценивать практические навыки более объективно: настройка микроскопа, выбор увеличения, корректность идентификации препарата, выделение ключевых признаков, логика объяснения. Прозрачные критерии повышают доверие студентов к оценке и помогают им понимать точки роста.

5.3. Виртуальная микроскопия и цифровые препараты.

Виртуальная микроскопия (digital/virtual microscopy) становится одним из наиболее перспективных направлений. Она обеспечивает доступ к препаратам вне аудитории, позволяет демонстрировать одинаковый материал всей группе и проводить контроль на основе единых цифровых изображений. В сочетании с тестовыми заданиями по изображениям данный подход повышает объективность и удобство обучения.

5.4. LMS-платформы (Moodle, Canvas, Google Classroom) и компьютерное тестирование.

Системы управления обучением (LMS) позволяют организовать регулярные тесты, мини-экзамены, контроль самостоятельной работы и сбор статистики по ошибкам. Дополнительно могут применяться банки вопросов с рандомизацией, таймингом и автоматической проверкой, что снижает нагрузку на преподавателя и ускоряет обратную связь.

5.5. Формирующее оценивание и обратная связь.

Формирующее оценивание предполагает контроль как часть обучения. В гистологии это реализуется через разбор типичных ошибок, повторное выполнение заданий, объяснение критериев, индивидуальные рекомендации и поддержку студентов, испытывающих трудности. Такой подход повышает устойчивость знаний и формирует ответственность за результат.

5.6. Учебная аналитика (learning analytics).

Современные цифровые среды позволяют преподавателю анализировать частоту ошибок, динамику результатов, темы с наибольшей трудностью и уровень вовлечённости студентов. Использование учебной аналитики помогает корректировать содержание занятий и усиливать проблемные разделы.

Рекомендации по организации контроля.

Для повышения эффективности контроля в преподавании гистологии целесообразно придерживаться следующих принципов:

- сочетать тестовый, устный и практический контроль в рамках каждого тематического блока;
- использовать единые критерии оценки и чек-листы для практических навыков;
- включать задания на объяснение, сравнение и клиническую интерпретацию, а не только на узнавание;
- применять виртуальную микроскопию и LMS для расширения самостоятельной работы;
- обеспечивать регулярную обратную связь и возможность коррекции ошибок.

Заключение. Контроль знаний и практических навыков в преподавании гистологии должен рассматриваться как непрерывный педагогический процесс, направленный на формирование устойчивой фундаментальной базы будущего врача. Оптимальной является многоуровневая модель, объединяющая входной, текущий, рубежный и итоговый контроль. Внедрение современных подходов — OSPE, виртуальной микроскопии, чек-листов, LMS и учебной аналитики — позволяет повысить объективность оценивания и качество подготовки. При этом принципиальным остаётся сохранение фор-

мирующей функции контроля, когда оценивание помогает студенту не только получить балл, но и осознанно улучшить результат.

Список литературы:

1. Bloom B.S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. New York: Longmans, Green, 1956.
2. Miller G.E. The assessment of clinical skills/competence/performance. *Academic Medicine*. 1990;65(9):S63–S67.
3. Harden R.M., Gleeson F.A. Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE). *Medical Education*. 1979;13(1):41–54.
4. Newble D. Techniques for measuring clinical competence: objective structured clinical examinations. *Medical Education*. 2004;38(2):199–203.
5. Norcini J., Burch V. Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. *Medical Teacher*. 2007;29(9):855–871.
6. Sadler D.R. Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*. 1989;18:119–144.
7. Boud D., Falchikov N. Aligning assessment with long-term learning. *Assessment & Evaluation in Higher Education*. 2006;31(4):399–413.
8. Bishop J.L., Verleger M.A. The flipped classroom: A survey of the research. 2013 ASEE Annual Conference & Exposition Proceedings, 2013.
9. Ellaway R., Masters K. AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. *Medical Teacher*. 2008;30(5):455–473.
10. Ruiz J.G., Mintzer M.J., Leipzig R.M. The impact of e-learning in medical education. *Academic Medicine*. 2006;81(3):207–212.
11. Krupinski E.A. Digital pathology: current status and future trends. *Translational Research*. 2020;219:34–42.
12. Weiss R.L., et al. Virtual microscopy in medical education: a systematic review. *Anatomical Sciences Education*. 2018;11(5):e1–e10.

Для цитирования: Дехканова Н.Т., Орипов Б. Виды контроля студентов в преподавании гистологии в медицинских вузах: традиционные и современные подходы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 348–351. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18346837>